

SoildiverAgro project

Adopción de nuevas técnicas de gestión para aumentar la producción y la calidad de los cultivos

EL QUÉ Y EL PORQUÉ

Recomendaciones de manejo para optimizar la plantación de *Solanun Sisymbriifolium*

Se estudió la implantación del cultivo de *Solanun sisymbriifolium* en A Limia (Galicia) en función de dos parámetros principales, la fecha de plantación y la profundidad, así como dos parámetros auxiliares, la compactación del terreno y el riego. La dosis de siembra fué de 20 kg/ha de semillas y tres profundidades de siembra: 5, 10 y 15 cm. Las dos fechas de siembra fueron el 4 y 28 de junio. La superficie plantada de cada uno de los parámetros principales se dividió para someter a una mitad a la compactación del terreno mediante el pase de un rodillo metálico y la aplicación de riego. En ambas fechas, la humedad del suelo fue de un 20 % hasta la tercera profundidad de plantación. Los mejores resultados se obtuvieron con una profundidad media de 10 cm mientras que la plantación superficial no ofrece en este tipo de suelos un resultado aceptable. Además, la mayoría de las semillas plantadas en la primera fecha de plantación

mostraron un desarrollo vegetativo débil y no han podido alcanzar un desarrollo óptimo. El uso de un rodillo compactador favorece la nascencia y el desarrollo de las plantas. En cuanto a los requerimientos térmicos, hasta que las temperaturas máximas no se consolidan por encima de los 25°C no se produce un crecimiento adecuado de las plantas. La practica del riego parece no influir ni en la nascencia ni en el crecimiento de las plantas pero para su germinación es necesaria una correcta humedad del suelo. En suelos fértiles y ricos en materia orgánica la planta se ve favorecida, sin embargo, en es necesario un control de la flora adventicia, en especial de *Chenopodium*. La aparición de otro tipo de plantas tradicionalmente no deseadas como *Solanum nigrum* no presentaría problemas ya que dichas plantas realizarían un papel similar a *Solanum sisymbriifolium*.

1. Plantas de *Solanum sisymbriifolium*.

2. Labor de compactación durante la siembra.

PALABRAS CLAVE

Solanum tuberosum, planta trampa, fecha de plantación, profundidad, compactación del suelo, riego.

AUTORES

Laura Meno Fariñas, Universidad de Vigo (UVigo), Vigo, España.
David Fernández Calviño, Universidad de Vigo (UVigo), Vigo, España.
Servando Álvarez Pousa, Inorde, Ourense, España.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.